

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062295>

FIKR, TIL VA NUTQ MUNOSABATI

Ayrbayev Dilshodxuja Temirbayevich

TDPU professori, f.f.d. (DSc)

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada tilning milliy ma'naviyat, ma'rifat va madaniyatning eng holis va xira tortmas ko'zgusi ekanligi, uning insonlar orasidagi aloqa vositasi, jamiyat a'zolarining fikrni ifodalashi hamda o'zaro fikr almashishi uchun xizmat qiladigan vosita ekanligi, tilning insonlar orasidagi o'zaro fikr almashishi uchun xizmat qiladigan vositasi hamda nutqning tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi, tilning alohida ijtimoiy faoliyat turi sifatidagi muayyan yashash shakli ekanligi haqida fikrlar yuritiladi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, milliy ma'naviyat, oliy mahsul, tafakkur mevalari, nutq, fikrni ifodalash, og'zaki nutq, ijtimoiy hayot, jonli til, matn, mulohaza yuritish, aloqa vositasi, lingvistik nazariya, ifoda vositasi, grammatik qurilish, nutq madaniyat.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается язык как наиболее объективное и непрозрачное зеркало национальной духовности, просвещения и культуры, как средство общения между людьми, средство, служащее для выражения мнений и обмена мнениями между членами общества, как средство, служащее для взаимного обмена мнениями между людьми, так и средство, с помощью которого речь может использоваться в процессах выражения мнений и обмена мнениями, как средство, с помощью которого язык высказываются мнения о том, что социальная деятельность как вид-это определенная форма жизни.

Ключевые слова: узбекский язык, национальная духовность, высокий продукт, плоды созерцания, речь, выражение мысли, устная речь, общественная жизнь, живой язык, текст, рассуждение, средство общения, лингвистическая теория, средство выражения, грамматическое построение, речь культура.

ANNOTATION

This article reflects on the fact that language is the most objective and dim-tempered mirror of national spirituality, enlightenment and culture, that it is a means of communication between people, a means that serves for the expression and mutual exchange of ideas by members of society, that language serves for mutual exchange of ideas between people, and that speech is a certain form of

Keywords: *Uzbek language, national spirituality, higher product, fruits of thought, speech, expression of thought, oral speech, social life, live language, text, reasoning, communication medium, linguistic theory, means of expression, grammatical construction, speech culture.*

KIRISH. Ma'lumki, har qanday davlat mustaqilligining asosiy belgilaridan biri uning davlat tiliga ega ekanligidir. O'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi mustaqilligimiz poydevorining asoslaridan biri bo'ldi. O'zbek tilining mavqei yanada tiklandi, barcha sohalarida davlat tili talablariga amal qilinishiga katta imkoniyatlar yaratildi. Xullas, barcha jabhalarda "Davlat tili haqida"gi qonunning ijrosi bo'yicha ko'lamli ishlar qilinmoqda [4; 1033-b.].

"Inson ma'naviy kamolotga erishuvda, jamiyatning madaniy-ma'rifiy rivojida ona tilining o'rni favqulodda muhimdir. Til – milliy ma'naviyat, ma'rifat va madaniyatning eng holis va xira tortmas ko'zgusi. Hadisi shariflarda "Kishining zeb-u ziynati, go'zalligi uning tilidadir" deyiladi [3]. Inson aqliy faoliyatining eng oliy mahsullari, tafakkur "mevalari" til va nutq orqali yuzaga chiqadi. Biz nutq haqida ma'lumot berishdan avval til va nutqni bir-biridan farqlab olishimiz lozimdir. Sababi "til" va "nutq" degan terminlar ko'pincha bir xil ma'noda ishlatiladi [1; 32-b.].

NATIJAR. Til – insonlar orasidagi aloqa vositasi, jamiyat a'zolarining fikrni ifodalashi va o'zaro fikr almashishi uchun xizmat qiladigan vosita. Tilning tabiiy-ilmiiy, diniy-dunyoviy talqinlari bor ekanligini bilamiz. Diniy talqinga ko'ra, til ilohiy kuch tomonidan yaratilgan va hozirgi holicha insonga berilgan. Dunyoviy talqinga ko'ra, til hozirgi ko'rinishi darajasiga yetguncha juda uzoq evolyutsion jarayonlarni, ya'ni insonning o'zining shakllanishi va takomillashuvi jarayonlari bilan teng davrni bosib o'tgan. Ilm-fan inson tilining tarixiy taraqqiyot bosqichlarini o'rganishi natijasida shunday xulosaga keldiki, til aloqa vositasi, nutq sifatida, shubhasiz, faqat

inson miyasining mahsulidir. Ayrim boshqa jonivorlar, masalan, shimpanze, to‘tiqush, chug‘urchiqlar ham insonga xos tovushlar chiqarib “gaplashadi”, hatto, ayrim hollarda jumla va iboralarni takrorlaydi. Ammo, ular inson kabi gaplashishga qodir emas. Og‘zaki nutqqa o‘rganish – insoniyatning evolyutsion taraqqiyotida hal qiluvchi qadam bo‘ldi. Nutq qobiliyati unga inson sivilizatsiyasi asoslarini qurish imkoniyatini yaratdi. Dastlabki inson jamoalari og‘zaki nutqni birgalikda harakat qilish, mudofaa, umuman faoliyatning hamma turlarida hamjihatlik ko‘rsatish, hamkorlik qilish, buyruqlarni ifodalash maqsadiga qaratganlar va bundan uzoq vaqt samarali foydalanganlar. U paytlardagi inson tilining so‘z boyliklari ko‘p miqdorda bo‘lmasada, davr o‘tishi bilan, ayniqsa, kishilar, jamoalar bir-birining tilini boyitish imkoniyatlari tufayli u tobora boyib, takomillashib bordi.

ADABIYOTLAT TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Chinakam ommaviy nutq yuzaga keltiruvchi har bir kishining nutqiy tajribasi juda qisqa va o‘tkinchi bo‘lgan, ya’ni vafot etishi bilan uning tajribasi ham o‘lgan. Bir kishining nutqi insoniyatning umumiy mushtarak nutqiy tajribasi sifatida avloddan-avlodga o‘tib, avval og‘zaki, keyinchalik yozma ko‘rinishini kasb etguncha juda uzoq zamonlar o‘tgan. Biroq, til og‘zaki va yozma nutq sifatida to‘la shakllangach, u insonning ham jisman, ham ijtimoiy jihatdan juda tez taraqqiy etishini ta’minladi. Til tufayli insoniyatning ijtimoiy hayoti, uning naslining miqdoriy jihatdan o‘sishi ham aql bovar qilmas darajada ilgarilab ketdi [6].

Til insonlar orasidagi o‘zaro fikr almashishi uchun xizmat qiladigan vosita ekanligini qayid etdik. Endi fikr haqida mulohazalar yuritsak. Fikr (*arabcha g‘oya, aql, o‘y, mulohaza*) [10] – jonli til va matnda o‘ziga xos turli ma’nomlarni ifodalaydigan biror narsa, kishi haqidagi o‘y yoki xayol.

MUHOKAMA. Internetda Vikilug‘at adresiga murojaat qilganimizda ham “fikr” haqida yuqiridagi ta’riflarni ta’kidlaydi: biror narsa, hodisa yoki kimsa haqida o‘y, xayol; biror narsaga nisbatan munosabatni, uni baholashni ifodalaydigan hukm, xulosa; biror masala, ish yuzasidan beriladigan taklif – maslahat; biror narsaga erishish, biror ishni amalga oshirish haqidagi niyat, maqsad; narsa va hodisalarni

taqqoslab o‘rganish, mulohaza yuritish natijasi – to‘xtam, qaror; tushuncha, bilim – ong, aql; jamiyat hayoti va tabiatni tushunish yo‘sini – dunyoqarash, maslak va aytilayotgan fikrning qaysi shaxsga tegishli ekanligini bildirish haqida fikrlar aytilgan [9].

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, til insonlar orasidagi aloqa vositasi, jamiyat a’zolarining fikrni ifodalashi va o‘zaro fikr almashishi uchun xizmat qilar ekan, buning, albatta, nutq bilan chambarchas bog‘lik ekanligiga aminmiz. Nutq – tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi, tilning alohida ijtimoiy faoliyat turi sifatidagi muayyan yashash shakli. Nutq deganda, uning og‘zaki (ovoqli) va yozma ravishda namoyon bo‘lishidagi jarayonlar, ya’ni so‘zlash jarayoni va uning natijasi (xotirada saqlangan yoki yozuvda qayd etilgan nutqiy fikrlar, asarlar) tushuniladi [8].

Lingvistik nazariyada nutq tushunchasi muayyan til jamoasida qabul qilingan ifoda vositalari tizimi hisoblangan mavhum til tushunchasiga hamda ijtimoiy borliq (hayot)ning eng karakterli ko‘rinishlaridan bo‘lgan aniq, bir qadar umumiyroq til tushunchasiga qaramaqarshi qo‘yiladi. Boshqa odamlar xulqatvori va faoliyatiga ta’sir ko‘rsatish maqsadida ularga axborot, xabar yetkazishga xizmat qiladigan asl nutq (tashqi nutq), ya’ni gapirish, til belgilarining eshitish a’zolari tomonidan idrok qilinadigan artikulyatsiyasi tarzida yoki ushbu belgilarning yozuvda shartli aks etishi tarzida yuzaga chiqadi.

Nutq aloqa – aralashuv vazifasidan tashqari yana boshqa vazifalar, chunonchi, poetik vazifa ham bajarishi mumkin. Nutqning alohida ko‘rinishi o‘qishdir.

Har bir kishining nutqi individual, o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘ladi, vaholanki, asosiy til unsurlari – lug‘at tarkibi va grammatik qurilishi yakka shaxslargagina tegishli bo‘lmay, umumnikidir, ya’ni muayyan til jamoasiga umuman taalluqli bo‘ladi.

Nutq kishi tafakkuri, uning ongi bilan chambarchas bog‘liqdir. Nutqda kishining o‘y-fikrlari shakllanadi va mavjud bo‘ladi. Nutq tufayli va nutq asosida borliqni umumlashgan holda mavxumiy aks ettirish, individuallik doirasidan chiqib,

jamoatchilik mahsuliga aylanadigan mantiqiy tushunchaviy fikrlash mumkin bo‘ladi. Nutq kishi ruhiyatining boshqa jihatlarini, uning sezgilari, idroki, xotirasi, o‘yxayollari, hissiyoti, irodasi va boshqalarning namoyon bo‘lishi va amal qilishida, kishi ongining rivojlanishida ham katta ahamiyatga ega. Nutq qo‘llanish sohasiga qarab badiiy nutq, ilmiy nutq, rasmiy nutq kabi shakllarga ega bo‘ladi. Har qanday shaklda va har qanday holatda ham aniqlik, ravonlik, soddalik, ta’sirchanlik nutqning eng muhim belgilari bo‘lib qolishi kerak [6].

Nutq madaniyati nutqning ham og‘zaki, ham yozma shakli uchun taalluqli tushuncha [4; 1034-b.]. Nutq madaniyati madaniy nutq, tilshunoslikning sohasi sifatida adabiy til me’yorlari, nutq, nutqning kommunikativ sifatlari, nutq uslublari, nutqda uchrashi mumkin bo‘lgan kamchilik va xatolar, nutq talaffuziga doir muammolar yuzasidan bahs yuritadi. Unda, eng avvalo, fikrning aniq, ravon, mantiqan to‘g‘ri, sof, ta’sirli va maqsadga muvofiq bo‘lishi talab qilinadi.

XULOSA. Demak, til bilan tafakkurning o‘zaro munosabatini puxta bilish uchun dialektika qonuniyatlarini, til bilan jamiyat ortasidagi aloqani puxta o‘rganish lozim bo‘ladi. Til bo‘lmasa, jamiyat a’zolari o‘rtasidagi ijtimoiy aloqa va munosabat bilan, odamlar yashayotgan jamiyatning o‘zi ham bo‘lmas edi. Til vositasida bir-birimizning fikrimizni anglaymiz, har kungi kundalik ishimizni olib boramiz, narsa va hodisalarning mohiyatini chuqurroq bilib olamiz. Bu jarayon faqatgina insonlarda va, albatta, tafakkur yordamidagina amalga oshiriladi. Insoniyatning amaliy faoliyati tafakkursiz kachmaydi. O‘ylagan tafakkur-fikrlarimiz til orqali nutqda namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abdulxayeva M.U. Til va nutq haqida olimlarning fikrlari. “Экономика и социум” – №5 (120)-1 .2024. –B. 32.
2. Ganeev B.T. Til va nutqdagi qarama-qarshiliklar. – Ufa: BDPU nashriyoti, 2004. –B. 470.
3. Mahmudov N. O‘qituvchi nutq madaniyati. “Alisher Navoiy nomidagi “O‘zbekiston Milliy kutubxonasi” nashriyoti. – Toshkent, 2007.
4. Mo‘yidinov Q. O‘qituvchi nutqi madaniyatimi yoki notiqlik san’ati. Multidisciplinary Scientific Journal. Academic Research in Educational Sciences. Volume 3 | Issue 3 | March, 2022. – B.1033.
5. Formanovskaya N.I. Nutq odobi va aloqa madaniyati / N.I. Formanovskaya. – M.: Oliy maktab, 1989. – B. 159.
6. “Nutq” [O‘zME](#). [N-harfi](#) Birinchi jild. –Toshkent, 2000-yil.
7. <https://oyina.uz/uz/teahouse/2383>
8. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Nutq>
9. <https://uz.wiktionary.org/wiki/fikr>
10. <https://www.izohli.uz/words/FIKR>